

АМУДАРЁ ТАХИАТОШ ГИДРОУЗЕЛИНИНГ ИШ РЕЖИМИ ВА ЎЗАН ЖАРАЁНЛАРИ

Малика ИКРАМОВА	Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти профессори
Ифода АХМЕДХОДЖАЕВА	Губкин номидаги “Нефть ва газ” миллий университети Тошкент филиали профессори
Баҳром ЖЎРАЕВ	Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти Самарқанд минтақавий маркази, PhD
Лазиз ТУРСУНБОЕВ	Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти таянч докторанти

Аннотация: Охирги йилларда Амударё қуйи оқимида сув сарфи камайиши муносабати билан Тахиатош гидроузелининг иш режими тубдан ўзгарди. Сув танқислиги шароитида гидроузел узоқ вақт давомида димланган режимда ишлагани сабабли дарё ўзанида лойқаланиш жараёни кучайган, натижада сув олувчи каналларга лойқа кириб, уларнинг самарадорлигини камайтирмоқда. Мақолада Тахиатош юқори бьефида олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган бўлиб, бунда гидроузелнинг 35 йил давомидаги иш режими ва шунга мос равишда ўзанда юз берган ўзгаришлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: гидроузел, дарё ўзани, сув сарфи, лойқа босиши, ўзан жараёнлари.

РЕЖИМ РАБОТЫ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ АМУДАРЬИНСКОГО ТАХИАТАШСКОГО ГИДРОУЗЛА

Малика ИКРАМОВА,
Профессор Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем

Ифода АХМЕДХОДЖАЕВА,
Профессор Ташкентского филиала Национального университета Нефти и газа имени Губкина

Баҳром ЖУРАЕВ,
Самаркандский региональный центр Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем, PhD

Лазиз ТУРСУНБОЕВ,
Базовый докторант Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем

OPERATING REGIME AND CHANNEL PROCESSES OF THE AMUDARYA TAKHIATASH HYDRO SYSTEM

Malika IKRAMOVA,
Professor of the Research Institute of Irrigation and Water Problems

Ifoda AKHMEDKHODJAEVA,
Professor of the Tashkent branch of the Gubkin National University of Oil and Gas

Bakhrom JURAEV,
Samarkand Regional Center of the Research Institute of Irrigation and Water Problems, PhD

Laziz TURSUNBOEV,
Basic doctoral student of the Research Institute of Irrigation and Water Problems

Аннотация. В последние годы в связи с уменьшением расхода воды в нижнем течении Амударьи кардинально изменился режим работы Тахиаташского гидроузла. В условиях дефицита воды из-за длительной работы гидроузла в подпорном режиме усилился процесс заиления в русле реки, что приводит к попаданию ила в водозаборные каналы и снижению их эффективности. В статье представлены результаты исследований, проведенных в верхнем бьефе Тахиаташского гидроузла, где проанализирован режим работы гидроузла за 35-летний период и соответствующие изменения, произошедшие в русле реки.

Ключевые слова: гидроузел, русло реки, расход воды, заиление, русловые процессы.

Abstract. In recent years, due to the decrease in water flow in the lower reaches of the Amu Darya River, the operating regime of the Takhiatash hydroelectric complex has fundamentally changed. As a result of the hydroelectric complex operating in a stagnant mode for an extended period under conditions of water scarcity, the siltation process in the riverbed has intensified. Consequently, silt is entering the water intake canals, reducing their efficiency. The article presents the results of studies conducted in the upper reach of Takhiatash, analyzing the operating regime of the hydroelectric complex over a 35-year period and the corresponding changes in the riverbed.

Key words: hydroelectric power station, river channel, water flow rate, siltation, channel processes.

Кириш. Ҳозирги иқлим ўзгариши ва сувга бўлган талаблар ошиб бораётган даврда дарёлар гидрологик режимларининг ўзгариши кузатилмоқда [1, 2, 3]. Дарёлар сув олиш зоналаридаги ўзан жараёнларининг ривожланиши гидроузеллар ва ирригация каналларининг сув ўтказиш қобилиятига, уларнинг ишончилиги ва барқарор ишлашига салбий таъсир кўрсатмоқда [4, 5]. Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг сув ресурслари билан боғлиқ ривожланиши иқлим ўзгариши муаммоларини ҳал этиш стратегиясини ишлаб чиқиш, миллий ва минтақавий даражада шошилиш мослашиш чораларини кўришни тақозо этади [6, 7, 8, 9]. Иқлим ўзгариши сув ресурсларини ташкил этувчи дарёлар ҳавзалари учун сувнинг асосий манбаи бўлмиш музликларнинг эришига олиб келмоқда [10, 11]. Оқибатда Амударё қуйи оқимида сув сарфи кескин камайиб бормоқда. Шунга мос равишда дарё ўзанининг қайта шаклланиши кузатилиб, Тахиатош гидроузели ва ушбу ҳудудда жойлашган каналлар иш режимини такомиллаштиришга зарурият пайдо бўлган.

Тадқиқот объекти ва методологияси. Тахиатош гидроузели Амударёнинг қуйи оқимида жойлашган бўлиб, 1974 йилда эксплуатацияга топширилган. Иншоот узунлиги 475 м, сув ўтказиш қобилияти 11000 м³/с ни ташкил қилиб, эни 16 м дан бўлган 25 дона пролёт баландлиги 6 м бўлган сегмент затворлар билан жиҳозланган. Тахиатош гидроузели юқори бьефида ўзаннинг кенлиги 100-262 м, торайган жойда максимал чуқурлик 3,40 м бўлиб, баъзи ҳудудларида лойқа босганлиги сабабли 0,8 - 2,0 м оралиғида ўзгариб туради.

Тадқиқот жараёнида замонавий ускуналар орқали амалга оширилган дала-кузатувининг стандарт усуллари, гидрологик маълумотлар таҳлили ва олинган натижаларнинг математик ифодаларини олишда умумий қабул қилинган усулларидан фойдаланилган.

Натижалар. Тахиатош гидроузелининг 1990-2023 йиллар давомидаги иш режими ўрганилиб, гидроузелга сув келиши миқдори камайиб бораётганлиги аниқланди (1-расм). Ушбу даврда энг катта сув келиши 1992 йилда кузатилиб, йиллик сув ҳажми 24,38 км³ ни ташкил қилган. 1998 йилда 20,83 км³,

2010 йилда 16,97 км³. Энг кам сув миқдори 2001, 2018, 2020-2021 йилларда кузатилиб, 0,30-0,65 км³ оралиғида бўлган. 2023 йилда гидроузелга оқиб келган сув миқдори 860 млн м³ ни ташкил қилган.

1-расм. Тахиаташ гидроузелига сув келиши

Қуйи бьефга ташланган сув бўйича маълумотлар шуни кўрсатдики, сув сарфининг ойлик ўртача қиймати 80-460 м³/с оралиғида бўлиб, энг катта миқдори июнь-июль ойларига тўғри келади (1998, 2003, 2016 йилларда 2072-1105 м³/с), минимал қиймати ноябрь-март ойлари оралиғида бўлиб, 3-10 м³/с оралиғида ўзгаради (2-расм). Бунда қуйи бьефга умуман сув ташламаслик ҳолатлари 2003, 2016, 2017 йилларда кузатилган [12]. Масалан, июнь ойидаги сув ташлашнинг максимал миқдори 1995-2000 йилларда 1800-2000 м³/с бўлган бўлса, 2015-2017 йилларда 800-1000 м³/с гача камайган, 2020 йилларда эса, 200 м³/с дан ортмаган. Сув ташлаш миқдорининг йиллар давомида камайиб бориши тренди график кўринишида акс эттирилган.

Ўртача	133	91	83	91	203	345	465	296	222	158	101	104
Минимал	0/ 2016	3	0/ 2016	4	0/ 2017	8	10	10	9	9	0/ 2003	0/ 2003
Максимал	620	430	456	422	1248	2072	2231	1474	932	782	515	415

2-расм. Тахиатош гидроузелидан дарё куйи бьефига сув ташланиши

Тахиатош гидроузели юқори бьефида натура ўлчовлари олиб борилди (1-расм). Бунда юқори аниқлик даражасига эга бўлган Sontek River Surveyor S5 русумли акустик доплер-профилографидан фойдаланилиб, дарё ўзани рельефи шакллантирилди. Ускунанинг профиллаш дистанцияси 0,06 дан 5 м гача, оқим тезлиги 0,2 см/с дан 5 м/с гача, аниқлиги ±0,20%, рухсат этилган тезлик 0,001 м/с. Доплер ўзандаги оқим тезлиги, йўналиши, кўндаланг кесими юзаси ва чуқурлиги ҳамда сув сарфини юқори аниқликда ўлчаш имконини беради.

3-расм. Натура тадқиқотлари ҳудуди

2024 йил август ва сентябрь ойларида сув сарфи 80-95 м³/с оралиғида бўлган ҳолатда олиб борилган натура ўлчов маълумотлари таҳлили куйидагиларни кўрсатди:

1-створда ўзан кенглиги 79,17 м, кўндаланг кесим юзаси 179,21 м², ўртача оқим тезлиги 0,44 м/с ва максимал оқим тезлиги 1,14 м/с ни ташкил қилди. Бунда сув сарфи - 96,20 м³/с;

2-створдаги ўлчов маълумотларига кўра дарё ўзани бўлинган қисмида кенглиги 92,01 м, кўндаланг кесим юзаси 209,74 м², ўртача оқим тезлиги 0,42 м/с ва энг юқори оқим тезлиги 1,05 м/с ни ташкил қилди. Бунда сув сарфи - 95,82 м³/с;

3-створда дарё ўзани кенлиги 119,19 м, кўндаланг кесим юзаси 252,09 м², ўртача оқим тезлиги 0,78 м/с ва энг юқори оқим тезлиги 1,66 м/с ни ташкил қилди. Бунда сув сарфи 87,25 м³/с га тенг бўлган.

Йил давомида олиб борилган тадқиқотлар натижасидан шуни кўриш мумкинки, Амударё ўзанининг Тахиатош иссиқлик электр станциясига (ИЭС) кириш қисмида дарё ўзани кўндаланг кесим юзасининг ўзгариши кузатилган (4-расм): 1-створда ўзгаришлар аниқланмаган; 2-створда кўндаланг профил юзаси 25,11 м² га қисқарган; 3-створда кучли лойқа босиши кузатилиб, ўзан юзасида кучли ўзгариш кузатилган. Ушбу ҳудудда ўзанни тозалаш ишлари амалга оширила бошланган.

4-расм. Амударё ўзанининг бўлинган қисмида кўндаланг кесим юзаси ўзгариши

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, дарёнинг ўрнаётган ҳудудида ўртача йиллик сув келиш миқдори 17 км³ дан 3 км³ гача камайгани, сув сарфининг ойлик ўртача қиймати 80-460 м³/с оралиғида ўзгарганлиги, энг катта сув сарфи июнь-июль ойларига, минимал миқдори ноябрь-март ойларига тўғри келиши аниқланган.

Ўлчов маълумотлари ва мавжуд материалларни таққослаш натижасида шуни таъкидлаш мумкинки, дарё ўзанини лойқа босиши таъсирида 1974-1983 йиллар давомида тўғон олдидаги сувнинг фойдали ҳажми 49% га, 2007-2023 йилларда эса 62% га камайган. Гидроузел юқори бьефида ўзан шакллантирувчи сув сарфи 350-400 м³/с ни ташкил этади. Охириги йилларда кузатилаётган кам сувлилик ва гидроузелнинг ёпиқ режимда ишлаши натижасида юқори бьефда қаттиқ заррачалар чўкиб, дарё ўзанини лойқа босишига олиб келган. Натижада суғориш каналларига 80-85% гача лойқа ва йирик қумлар кириб, каналларни лойқа босиш жараёни кузатилади. Интенсив лойқа босиш жараёни асосан кам сувли бўлган даврда, гидроузел тўлиқ ёпиқ режимда ишлаганда юз беради. Кўп сувли йилларда, одатда,

тўғондан сувнинг ўтказилиши ва шунга мос равишда дарёнинг юқори ва қуйи бьефларида дарё ўзанининг ювилиши содир бўлади. Ўзаннинг кучли ювилиши катта оқим сарфлари ўтган пайтда содир бўлган.

Умуман олганда, сўнги йилларда дарё сув сарфи кескин камайиши натижасида гидроузел юқори бьефида интенсив лойқаланиш жараёни содир бўлиб, суғориш каналлари орқали сув олиш шароитларини мураккаблаштирганини қайд этиш мумкин.

Фойдаланилган манбалар:

1. Аденбаев Б.Е., Хикматов Ф.Х. Оценка современного состояния гидрологического режима и водообеспеченности низовьев р. Амударья. Ташкент: Info Capital Books, 2021. 176 с.
2. Филиппов Е.Г. Гидравлика гидротехнических сооружений для открытых потоков. Л. Гидрометеиздат, 1990. 288 с.
3. Железняков Г.В. Теория гидрометрии. 1976 г. 144 с.
4. Ikramova, M., Kabulov, K., Akhmedkhodjaeva, I., Khodjiev, A. Amu-Surkhan Basin water use efficiency approach and its effect on energy saving. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 403(1), 012156.
5. Садыков А.С., Мамарасулов С.М., Пославский В.В. Ирригация Узбекистана. Том III, Тошкент, 1979. 361 с.
6. Малик Л.К. Факторы риска повреждения гидротехнических сооружений. Проблемы безопасности. М.: Наука, 2005. 354 с.
7. Альтшуль А.Х. и др. Руслевой водный баланс низовьев р. Амударья. Водные ресурсы №6, 1989 г. С. 27-33.
8. Икрамова М.Р. Регулирование стока реки Амударья комплексом водохранилищ Тюямуюнского гидроузла. Монография. Warsaw RS Global Sp. z O.O. ISBN: 78-83-960097-8-4. DOI:10.31435/rsglobal/023,2021. 78 с.
9. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Л: Гидрометеиздат, 1989 г. 355 с.
10. Сорокин А.Г., Каюмов О.А. Динамическая модель трансформации стока р. Амударьи в среднем течении. Водные ресурсы Центральной Азии. Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию МКВК. Алматы, 2002 г. С.154-158.
11. Духовный В.А. Будущее бассейна Амударьи в условиях изменения климата. Ташкент, НИЦ МКВК, 2018. 328 с.
12. Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Ибраев Е.А. Динамика поступления речных вод в дельту р.Амударьи. Известия географического общества Узбекистана, Том 31, 2008. С.57-59.